

Los residuos y su gestión.

Comprender fotodenuncias y carteles

Etapa / curso	3º de Educación Secundaria Obligatoria Diversificación curricular
Área / materia	Ciencias de la naturaleza Ciencias sociales, geografía e historia Lengua y literatura Ámbito científico-tecnológico (Diversificación curricular)
Destrezas	Buscar y seleccionar información en entornos digitales para tomar conciencia de un problema medio-ambiental Interpretar imágenes con intención crítica Explicar un problema y proponer soluciones Realizar fotografías para denunciar unos hechos Elaborar un cartel con indicaciones para mejorar la gestión de residuos
Temporalización	3-4 sesiones
Contenidos	<p>Ciencias de la naturaleza. Biología y geología. Tercer curso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes • Las personas y el medio ambiente • Los residuos y su gestión. Valoración del impacto de la actividad humana en los ecosistemas • Valoración de la necesidad de cuidar del medio ambiente y adoptar conductas solidarias y respetuosas con él <p>Ciencias sociales, geografía e historia. Tercer curso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de fuentes variadas y presentación correcta de los mismos, combinando diferentes formas de expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación • Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de sostenibilidad. Disposición favorable para contribuir, individual y colectivamente, a la racionalización en el consumo y al desarrollo humano de forma equitativa y sostenible <p>Lengua y Literatura- Tercer curso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprensión de textos de los medios de comunicación, reconociendo las diferencias entre información y opinión • Utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación de forma autónoma para la localización, selección y organización de la información • Composición de textos propios de los medios de comunicación, destinados a un soporte impreso o digital • Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como en digital, con respecto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas

Competencias básicas	Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico Competencia en comunicación lingüística Tratamiento de la información y competencia digital Competencia para aprender a aprender Autonomía e iniciativa personal
Perfil del alumnado	Limitada competencia estratégica al enfrentarse a textos de los medios de comunicación y a la información en soporte digital Dificultades para la planificación y desarrollo autónomo de las tareas, especialmente en expresión escrita
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Fotos de la página web y del blog de Greenpeace (http://fotodenuncia.greenpeace.es http://greenpeaceblong.wordpress.com/2008/11/04/fotodenuncia-balsas-de-fosfoyesos-en-huelva/) - Actividades de la Unión Europea sobre la gestión de residuos, en http://europa.eu/scadplus/leg/es/s15002.htm - Página web de la Agencia Europea de Medio Ambiente (http://www.eea.europa.eu/es/) - Portal de Educación Ambiental. Las tres “R”: reducir, reutilizar, reciclar (http://www.ecoeduca.cl/chatarra/rsd6.htm) - Artículo “Gestión de residuos” en Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Gestión_de_residuos) - Campaña de información sobre reciclaje: vídeos, cuñas radiofónicas, prensa escrita, publicidad, en http://www.ecoembes.com/es/separar/campanainforeciclaje/Paginas/inicio.aspx - Página web de Ecologistas en acción (http://www.ecologistasenaccion.org/) - Elaboración de un cartel en la web (http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/CarTEL.htm.) - Sobre la composición de carteles publicitarios en la web: (http://publicidadresumida.wordpress.com/2008/03/08/el-cartel-publicitario_2/) - Características del eslogan extraídas de la página web: (http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque6/pag5.html) - Ejemplos de campañas de prensa realizadas para el periódico Parèntesi del Instituto Vicente Blasco Ibáñez de Valencia.

Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrolla en tres fases, que se pueden plantear en tres o cuatro sesiones, según el tiempo que se conceda a la elaboración de las fotografías y de los carteles:

Primera sesión: introducción al problema medioambiental creado por la cantidad y toxicidad de los residuos que producimos, mediante la observación de fotografías que denuncian la contaminación medioambiental a causa de la mala gestión de residuos. Tras ello, se plantea a los alumnos que recopilen información sobre su entorno para poder realizar sus propias fotodenuncias.

Segunda sesión: búsqueda de información. Se realizará una consulta de páginas webs, blogs, textos, vídeos, cuñas radiofónicas y carteles publicitarios sobre las campañas de reciclaje de diferentes organizaciones ecologistas.

Tercera y cuarta sesión: realización de una fotodenuncia (selección de una fotografía y escritura del comentario) sobre la mala gestión de residuos (con posible envío posterior a la página web de Greenpeace). Elaboración de un cartel que promocioe el reciclaje y el uso sostenible de los recursos.

Es recomendable que, al menos, esta fase se realice en pequeño grupo para facilitar el contraste de ideas y el trabajo cooperativo.

Las búsquedas de información complementaria y el envío de las fotodenuncias a la página web de Greenpeace se han de realizar fuera de las sesiones de clase, salvo que se disponga de ordenadores con acceso a Internet en el aula. Las indicaciones siguientes se han organizado bajo estos supuestos.

Primera sesión: introducción sobre la importancia de la buena gestión de los residuos

1. Explicación de la actividad

Como presentación, se puede explicar que, con frecuencia, las organizaciones ecologistas alertan de los riesgos de una economía basada en productos de duración limitada y destacan que, para evitar una crisis ambiental, es necesario un consumo responsable y potenciar la reutilización y el reciclaje.

La denuncia de esta economía insostenible se lleva a cabo a través de diversas campañas, como en el caso de las *fotodenuncias* que se publican en la página web y el *blog* de *Greenpeace*. Se promueve así la participación de los ciudadanos a través de la publicación de sus imágenes y de los comentarios de las fotos que aparecen. Después de ver algunas de estas fotos, los alumnos realizarán fotografías que sirvan para denunciar casos parecidos de contaminación evidentes en su entorno para luego enviarlas a la *web* de *Greenpeace*, además de participar en los comentarios del *blog*. Para concienciar a la mayoría sobre este grave problema, que es de todos, se pondrá también en marcha una campaña de sensibilización con la elaboración de unos carteles para el mural del aula y del centro sobre cómo reducir las montañas de basura y cómo reciclar adecuadamente el papel, los plásticos o el vidrio.

2. Sensibilización y exploración de conocimientos previos: comentario de fotografías que denuncian la mala gestión de residuos

Se pide a los alumnos que describan las siguientes fotos tomadas del *blog* y de la página *web* de *Greenpeace*¹ y que comenten el tipo de problema medioambiental que denuncian: vertidos incontrolados, residuos contaminantes, vertederos ilegales, etc. Después han de indicar los casos parecidos que conozcan de su entorno para hacer fotos, que posteriormente se podrán enviar a la página *web* de *Greenpeace* con un comentario que explique la situación que se denuncia. Se les puede pedir la explicación en forma de comentario, con un texto de una extensión similar a la que aparece en el *blog*, o bien con los datos que aparecen en el pie de foto de los ejemplos tomados de la página *web*, según la duración de la actividad o la cantidad de fotos recogida en la siguiente sesión.

1) Fotodenuncia/ Balsas de fosfoyesos en Huelva

(noviembre 4, 2008 por Greenpeace España)

Esta foto es la imagen más evidente del estado de descontrol al que ha llegado en el punto MÁS contaminado, sin lugar a dudas, de toda Europa. Se trata de Huelva, de su polígono industrial, y en particular de la contaminación originada por dos empresas de fertilizantes: Fertiberia y FMC-Foret.

Lo que puede verse en la foto son los residuos de la actividad industrial de estas empresas que se denominan fosfoyesos y que suponen más de 120 millones de toneladas sobre las marismas del río Tinto, una zona de alta permeabilidad, por lo que la contaminación llega con mucha facilidad al río y también a las aguas subterráneas.

[...]

Este es, por tanto, el mayor "punto negro" de contaminación en España y la situación ha alcanzado tal gravedad que ante la denuncia de Greenpeace al Parlamento Europeo y la Comisión Europea (autoridad máxima de la Unión Europea), estas instituciones han decidido enviar una delegación a España para estudiar el problema. Esta visita se realizará a finales de este mes de noviembre.

La imagen nos permite también acceder a una de las facetas más importantes de Greenpeace: la de la investigación independiente, donde sus miembros, en muchas ocasiones se ponen en riesgo para poder defender el bien común.

Luis Ferreirim, Campaña de Contaminación de Greenpeace.

1 La primera foto y el comentario son del blog de Greenpeace: <http://greenpeaceblong.wordpress.com/2008/11/04/fotodenuncia-balsas-de-fosfoyesos-en-huelva/>. El resto de las fotos están escogidas de la página web de Greenpeace <http://fotodenuncia.greenpeace.es/?campaignid=4> y van acompañadas del comentario de cada autor que envía la fotodenuncia.

2. Fotodenuncia / Ecoparque (mayo 1, 2008, por Aymara Carrascosa)

Título: Ecoparque
Lugar: Buñol, C. Valenciana
Autor: Aymara Carrascosa
Fecha: 01-05-2008

Hace años en Buñol se construyó un parque, que nunca abrió sus puertas. La gente tira basuras, muebles, etc. en la puerta y alrededores.

3. Fotodenuncia / Fragmentadora de Sollana (mayo 13, 2008, por Antonio Lara)

Título: Fragmentadora de Sollana
Lugar: Sollana, C. Valenciana
Autor: ANTONIO LARA
Fecha: 13-05-2008

Camiones llenos de coches prensados con líquidos contaminantes, cuyos desperdicios, una vez triturados, acaban en esa montaña que absorbe la tierra. También el aire se lleva materiales a los arrozales que están a 50 metros.

4. Fotodenuncia / Vertedero (septiembre 19, 2008, anónima)

Título: Vertedero de Villanueva del Conde (SA)
Lugar: Villanueva del Conde, Castilla y León
Autor: anónimo
Fecha: 14-09-2008

En un entorno privilegiado como es el pre-parque de Las Batuecas-Peña de Francia, es inaceptable que aún haya vertederos en estas condiciones y que se siga utilizando.

5. Fotodenuncia / Vertido (marzo 3, 2007, por Antón García)

Título: Vertido a la Ría de Pontedeume
Lugar: Pontedeume, Galicia
Autor: Antón García
Fecha: 07-03-2007

Algunas aguas residuales de Pontedeume vierten directamente a la ría de Ares-Betanzos, lugar de gran riqueza marisquera en el que la cría de almejas se ve dañada por la contaminación fecal.

Segunda sesión: Búsqueda de información sobre las propuestas de reciclaje de la Unión Europea y las organizaciones ecologistas

3. Información sobre los medios para la gestión de los residuos y el reciclaje correcto de distintos materiales

- Se buscará información sobre las medidas correctas para la gestión de residuos para poder después denunciar los casos en que no se cumplan y poder promocionar el reciclaje de una forma adecuada en la actividad final que han de realizar los alumnos. Para guiarles en esta búsqueda, han de averiguar una serie de cuestiones que se les plantean. Se les facilitará las direcciones de unas páginas web de la Unión Europea y de organizaciones ecologistas, de las cuales hemos extraído, como muestra, algunos textos e imágenes que dan respuesta a la información solicitada².

Consulta las siguientes páginas web y anota la información sobre la correcta gestión de residuos que plantean estas cuestiones:

- ¿Qué cantidad de residuos se produce cada año en la Unión Europea?
- ¿Cuál es la mejor solución sostenible ante esta cantidad de desechos?
- ¿Qué requisitos establece la Unión Europea para los residuos y los vertidos con el objeto de prevenir o reducir los efectos ambientales negativos?
- ¿Cómo se clasifican los residuos según la Unión Europea?
- ¿En qué consiste la estrategia de las 3 “R”?
- ¿Cuáles serían las etapas del reciclaje y la jerarquía de los residuos según su tratamiento? Utiliza gráficos para explicarlo (puedes utilizar bien los que se muestran en las páginas web propuestas, bien de otras fuentes o incluso creados por ti).

Páginas web que pueden consultar los alumnos y textos que se incluyen donde pueden encontrar la información que se les pide:

- Actividades de la Unión Europea sobre la gestión de residuos en <http://europa.eu/scadplus/leg/es/s15002.htm>

² La introducción de los textos e imágenes en la actividad no es necesaria si los alumnos pueden acceder a las páginas web y desde allí seleccionar la información que se les pide.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Cada año se producen casi dos mil millones de toneladas de residuos en los Estados miembros, incluidos residuos especialmente peligrosos, y esta cifra no deja de aumentar. El almacenamiento de estos residuos no es una solución sostenible y su destrucción no resulta satisfactoria debido a los desechos que se producen como derivados y a los residuos muy concentrados y contaminantes. **La mejor solución sigue consistiendo en prevenir la producción de residuos y en reintroducirlos en el ciclo de producción mediante el reciclado de sus componentes cuando existan soluciones sostenibles desde los puntos de vista ecológico y económico.**

La Unión Europea establece requisitos técnicos estrictos con el objeto de prevenir o reducir los efectos ambientales negativos del vertido de residuos, mediante disposiciones como la Directiva 99/31/CE del Consejo de 26 de abril 1999 relativa al vertido de residuos

SÍNTESIS

La directiva tiene por objeto prevenir o reducir los efectos ambientales negativos del vertido de residuos, y en particular por lo que respecta a las aguas de superficie, las aguas subterráneas, el suelo, el aire y la salud humana.

Enumera las **distintas categorías de residuos (residuos municipales, peligrosos, no peligrosos, inertes)** y se aplica a todos los vertederos, definidos como emplazamientos de eliminación de los residuos mediante el depósito de los residuos en la superficie o bajo tierra.

- Portal de Educación Ambiental. Las tres “R”: reducir, reutilizar, reciclar en <http://www.ecoeduca.cl/chatarra/rsd6.htm>

Las tres “R”: reducir, reutilizar, reciclar

Dado que todos somos responsables de la gran cantidad de residuos que se generan en la Región Metropolitana, cada uno de nosotros y todos juntos debemos intentar ayudar a disminuir los residuos -y con ello los problemas que causan- aplicando la llamada **estrategia de las “3-erres”, que consiste en:**

Reducir la cantidad de residuos que generamos en casa, en el colegio o en el trabajo. Por ejemplo, podemos comprar a granel, evitando comprar productos con envases que generan muchos residuos. Además, podemos utilizar nuestro poder como consumidores para incentivar a las empresas a fabricar u ofrecer productos con menos envoltorios, utilizar sólo envases retornables o comprar productos fabricados con material reciclable y además duradero, como el acero. Por ejemplo, una regla de este material dura mucho más que una de plástico.

Reutilizar aquellos residuos que puedan ser usados nuevamente en su forma original. Se trata de alargar la vida útil del producto/envoltorio, por ejemplo,

usar tarros de leche, café o galletas como maceteros o para guardar lápices, hilos, recortes. Otra forma de reutilización es comprar productos en envases retornables.

Reciclar significa utilizar el residuo como materia prima para ser transformado en otro producto. Un ejemplo común es el reciclaje del papel, pero a gran escala, el acero es el material que más se recicla a nivel mundial. El 45% del acero nuevo proviene del reciclaje del acero viejo o chatarra. Los automóviles viejos pueden ser reciclados y convertidos en materia prima para fabricar lavadoras, trenes, clavos, alambre, entre miles de productos más. Para ello, es necesario contar fundamentalmente con el apoyo de toda la comunidad, lo que se consigue a través de fuertes campañas de sensibilización. Internacionalmente se ha entregado a los industriales la responsabilidad de recuperar los residuos de los envases de los productos, lo que ha llevado a la aplicación, en forma casi espontánea, de múltiples tipos de instrumentos económicos que incentivan a la minimización, tales como vender a un precio más bajo los productos con envases retornables.

Etapas del Reciclaje

Separación en origen. Los residuos son separados en los hogares para iniciar un camino distinto al resto de los RSD. En la Región Metropolitana las personas que deciden separar su basura pueden llevarla a los supermercados o instalaciones donde empresas o instituciones de beneficencia han habilitado depósitos para acopiar plástico, papeles y cartones, diarios, vidrios y metales. Por otro lado, las municipalidades de La Reina, Maipú, La Florida y Ñuñoa cuentan con programas de reciclaje que retiran desde los domicilios los residuos separados por los vecinos.

Centros de acopio. Instalaciones que se usan para almacenar y clasificar materiales reciclables, para luego venderlos a empresas recicladoras o directamente a industrias.

Empresa Recicladora. Recibe los residuos de los centros de acopio o directamente de los recolectores, transformándolos en materia prima a partir de la cual se elaboran nuevos productos, o vendiéndolos a industrias manufactureras.

Industria. Las empresas compran la materia prima de empresas recicladoras y elaboran nuevos productos.

- Posibles gráficos para explicar las etapas del reciclaje y la jerarquía de los residuos según su tratamiento³:

³ El primer gráfico ha sido extraído de la página web <http://www.ecoeduca.cl/chatarra/rsd6.htm>, y el segundo de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Gestión_de_residuos

4. Revisión de campañas publicitarias que promocionan el reciclaje

La publicidad es fundamental para la difusión de las campañas de información sobre reciclaje. Podemos encontrar vídeos, cuñas radiofónicas, anuncios de prensa escrita y vallas de este tipo de campañas en la página web: <http://www.ecoembes.com/es/separar/campanainforeciclaje/Paginas/inicio.aspx>

Proponemos a los alumnos que observen cómo son estas campañas y así tomen modelos para sus carteles publicitarios.

- Selecciona los datos que consideres más importantes para realizar una campaña de información sobre reciclaje, después de ver los microespacios de vídeos sobre los Resultados del reciclaje, Evitar errores al reciclar, Los colores del Reciclaje, ¿Qué pasa con los envases?, Aprovechamiento de materiales.
- Escucha también las cuñas radiofónicas y anota los datos que te ayuden a completar la información para tu propia campaña publicitaria sobre: ¿Qué se deposita en contenedor azul? ¿Qué se deposita en contenedor amarillo? ¿Qué se puede hacer con los envases?
- Comenta las siguientes infografías de prensa sobre el reciclaje: consejos que se dan, acciones que se deben de evitar, beneficios que se consiguen si se recicla correctamente.

1)

ESPECIAL RECICLAJE

COLORES DE CASA.

Amarillo, Azul y Verde

Amarillo, azul y verde son los colores clave para reciclar. Separa correctamente, cada envase en su contenedor correspondiente.

¿CÓMO SEPARAR LOS ENVASES?

EN EL CONTENEDOR AMARILLO DEPOSITA:

- Los envases de plásticos, botellas, tarros, botes y envoltorios de plásticos, botellas de corcho blando...
- Los envases metálicos, botes de refresco, de conserva, envases de salsas, botes de aluminio...
- Los envases de vidrio y de cerámica, de leche, de vino, de café... ¡y que además de corcho, botes plásticos y aluminio para conservar mejor el producto.

EN EL CONTENEDOR AZUL DEPOSITA:

- Cajas de cartón, de plásticos, de aluminio, de papel...
- Papel usado, periódicos, revistas, botes de papel...

CONSEJOS PARA EL HOGAR

- Reutiliza los botes de plásticos que te dan en el súper para llevar otros envases al contenedor amarillo. Así, estos botes también se reciclarán.
- Cuando se pueda, pliega los envases. Te ocuparán menos espacio y te será más cómodo y práctico en el momento de llevarlos a sus respectivos contenedores.
- Para plugar las botellas de plásticos, quítale el tapón. Una vez pliegada, vuélvela a poner. Así las botellas se mantendrán comprimidas y ocuparán menos espacio.
- Vuélve bien los envases, aprovecharás mejor el producto y evitarás malos olores.
- Puedes usar cajas o botes de cartón para llevar juntos todos los envases que vas al contenedor azul.

PUBLIRREPORTAJE

Si mezclas los envases, no podrán ser reciclados.

Gracias a tu esfuerzo, en el último año se ha conseguido reciclar más del 50% de los envases de plásticos, botes, brik, envases de cartón y papel gestionados por ECOEMBES en colaboración con los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Eso quiere decir que más de 1 de cada 2 envases se ha vuelto a transformar en materia prima, en lugar de terminar en vertederos. **GRACIAS POR AYUDAR A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.**

ECOEMBES
SEMILLA PARA RECICLAR

2)

Insólito

PUBLIRREPORTAJE

De refresco a llanta de bicicleta

Reciclando damos una nueva vida a los envases

Envases metálicos:
con latas de refresco, de conservas, bandejas de aluminio o envases de aerosoles, se obtienen electrodomésticos, tubos de escape, bicicletas, nuevas latas...

82 latas = 1 llanta.

Envases de plástico:
con botellas de agua, de refresco, bandejas de cartón blanco, botellas, tarrinas... se obtienen productos tan diversos como botas, tornos polares, mobiliario urbano, nuevos envases...

41 botellas de plástico = 1 tarrina polar.

Envases bric:
ya sean de zumos, de leche, de vinos, de caldos... los brics que además de cartón tienen plástico y aluminio en su interior, se transforman en hueveras de cartón, cajas, botas, sacos de cartón...

1 brico = 1 caja de zapatos.

Envases de cartón y papel: con las cajas de todo tipo, de galletas, de zapatos, de cereales... y el papel, se pueden fabricar nuevos libros, periódicos, revistas, botas, cajas...

8 cajas de cereales = 1 libro.

Si mezclamos los envases, no podrán ser reciclados.

Gracias a tu esfuerzo, en el último año se ha conseguido reciclar más del 54% de los envases de plástico, latas, brics, envases de cartón y papel gestionados por ECOEMBES en colaboración con los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Esto quiere decir que más de 1 de cada 2 envases se ha vuelto a transformar en materia prima, en lugar de terminar en vertederos. **GRACIAS POR AYUDAR A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.**

Separación de residuos
multifor en esta zona de recogida de residuos.

ECOEMBES
SEPARAR PARA RECICLAR

Para más información visita
www.ecoembes.com

3)

Noticia de la semana

CADA VEZ MÁS PERSONAS SE UNEN AL RECICLAJE

Separa correctamente, cada envase en su contenedor correspondiente.

CONSEJOS DE SEPARACIÓN

- Reutiliza las bolsas de plástico que te dan en el súper para llevar otros envases al contenedor amarillo. Así, estas bolsas también se reciclarán.
- Cuando se pueda, pliega los envases. Te ocuparán menos espacio y te será más cómodo y práctico en el momento de llevarlos a sus respectivos contenedores.
- Al pisar las botellas de plástico, quítale el tapón. Una vez pisadas, vuélvelas a poner. Así las botellas se mantendrán comprimidas y ocuparán menos espacio.
- Ráscalo bien los envases, aprovecharás mejor el producto y evitarás malos olores.
- Puedes usar cajas o botas de cartón para llevar juntos todos los envases que van al contenedor azul.

PUBLIRREPORTAJE

¿CÓMO SEPARAR LOS ENVASES?

DEPOSITA:

EN EL CONTENEDOR AMARILLO

Los envases de plástico: botellas, tarrinas, botas y envoltorios de plástico, bandejas de cartón blanco...
Los envases metálicos: latas de refresco, de conservas, envases de aerosoles, bandejas de aluminio...
Los envases bric, ya sean de zumos, de leche, de vinos, de caldos... ya que además de cartón, tienen plástico y aluminio para conservar mejor el producto.

DEPOSITA:

EN EL CONTENEDOR AZUL

Cajas de cartón, de galletas, de cereales, de zapatos...
Papel usado: periódicos, revistas...
Botas de papel...

Si mezclamos los envases, no podrán ser reciclados.

Gracias a tu esfuerzo, en el último año se ha conseguido reciclar más del 54% de los envases de plástico, latas, brics, envases de cartón y papel gestionados por ECOEMBES en colaboración con los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

GRACIAS POR AYUDAR A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.

ECOEMBES
SEPARAR PARA RECICLAR

Para más información visita
www.ecoembes.com

Indica qué se quiere destacar en los siguientes anuncios de prensa y vallas publicitarias: imágenes, eslogan principal y datos de interés.

1)

MUY PRONTO PODRAS
SEPARAR PARA RECICLAR

Para cuidar tu entorno y mantenerlo limpio. Para convertir el mundo en ese lugar maravilloso que todos deseamos, se pueden hacer muchas cosas. Una de ellas es reciclar nuestros residuos. Uno de ellos es lo que todos estamos involucrados. Todos tenemos un papel. El nuestro lo estamos poniendo en práctica ya instalando en tu barrio los contenedores específicos para cada uno de los residuos reciclables. El papel, la papel, va a ser igual de importante para conseguir nuestro objetivo común, y será tan sencillo como SEPARAR los residuos por grupos y depositarlos en su contenedor correspondiente. Envases de Plástico, Latas y envases tipo Brick en el contenedor Amarillo. Envases de Cartón y papel en el Azul y por último, los Envases de Vidrio en el contenedor Verde. Tan fácil como un juego.

R E C U E R D A:

 CONTENEDOR VERDE SOLO BOTTELLAS DE VIDRIO, FRASCOS Y TARROS		
---	--	--

¡PARAR AQUÍ EN LOS FINES. RECICLAR EN LAS DF TODOS

2)

SI NO QUIERES QUE EL SISTEMA DE RECICLADO SE PARE ¡SEPARA!

<p>Envases de plástico, latas y envases tipo brick</p>	<p>Envases de cartón, papel, periódicos y revistas</p>	<p>Botellas de vidrio, frascos y tarros</p>
---	---	--

Especie reservada para incluir el escudo/logotipo de la comunidad autónoma o entidad local.

SEPARAR ESTÁ EN TUS MANOS. RECICLAR EN LAS DE TODOS.

3)

COLABOREMOS PARA CUIDAR NUESTRO ENTORNO

SEPARAR PARA RECICLAR

SEPARAR ESTÁ EN TUS MANOS. RECICLAR EN LAS DE TODOS.

Consulta con tu Ayuntamiento.

SÓLO ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS Y ENVASES TIPO BRICK.

R E C U E R D A

CONTENEDOR AZUL. SÓLO ENVASES DE CARTÓN, PAPEL, PERIÓDICOS Y REVISTAS

ISLA VERDE. SÓLO BOTELLAS DE VIDRIO, FRASCOS Y TARROS

CONTENEDOR GRIS. RESTO DE RESIDUOS

Se pueden ver otras campañas para mejorar la gestión de los residuos en páginas web de organizaciones ecologistas como: <http://www.ecologistasenaccion.org/>

También se puede consultar la página web de la Agencia Europea de Medio Ambiente (<http://www.eea.europa.eu/es/>), en la que encontramos un informe sobre la relación entre la gestión de los residuos urbanos y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Presentamos el inicio del informe con algunos datos que pueden completar la información que necesitan los alumnos para su campaña:

- Consulta el siguiente informe en la página web de la Agencia Europea de Medio Ambiente y explica qué beneficios se destacan si se consigue aumentar la recuperación de residuos con fines energéticos

Una mejor gestión de los residuos urbanos reducirá la emisión de gases de efecto invernadero

Se prevé que la cantidad de residuos urbanos generados se incremente en un 25% entre 2005 y 2020. Es fundamental aumentar la recuperación de residuos y el desvío de los residuos destinados a los vertederos para paliar las repercusiones ambientales del incremento del volumen de residuos. Dado que cada vez se recurre más al reciclado y a la incineración de residuos con fines energéticos, cabe esperar que las emisiones netas de gases de efecto invernadero procedentes de los residuos urbanos se reduzcan de forma importante para el año 2020. Limitando el volumen de residuos o evitando su crecimiento se podrían reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero y se obtendrían otros beneficios para la sociedad y el medio ambiente. (...)

Tercera y cuarta sesión: recogida de fotografías que denuncien la mala gestión de residuos y elaboración de un cartel que promocióne el reciclaje y el uso sostenible de los recursos

5. Fotodenuncias y comentarios

Tras revisar las fotografías realizadas por los alumnos en su entorno (instituto, barrio, ciudad), se seleccionarán las que se consideren más adecuadas y se propondrá la realización de un breve comentario, con el mismo modelo que aparece en la página web de Greenpeace y que ha sido observado por los alumnos al analizar las fotos de la primera actividad.

Título referido al tipo de situación que se denuncia y al sitio donde se produce

Lugar

Autor

Fecha en que se ha realizado la foto

Explicación del hecho que se denuncia y descripción de lo que se ve en la foto

Se leerán los comentarios en el aula y, una vez aprobados por el grupo, se propondrá el envío de la foto (en formato jpg, con la mejor resolución posible) a la página web de Greenpeace⁴.

6. Elaboración de carteles para promocionar el reciclaje

- A partir de los ejemplos observados sobre diferentes campañas publicitarias para promocionar la correcta gestión de residuos, elaborarás tu propio cartel. Para ello, debes organizar las ideas que quieres transmitir a partir de los datos recogidos en las sesiones anteriores. Empezarás anotando una relación de las informaciones y de las imágenes que quieres destacar en el cartel:

Material para la campaña	
Informaciones sobre:	<ul style="list-style-type: none"> • Propuestas de la Unión Europea para prevenir o reducir los efectos ambientales negativos producidos por los residuos • Estrategia de las “3R” • Consejos para reciclar correctamente • ... • ...
Imágenes:	<ul style="list-style-type: none"> • Fotodenuncias debidas a la mala gestión de residuos • Gráficos para explicar las etapas del reciclaje y la jerarquía de los residuos según su tratamiento • Fotografías de contenedores de diferentes colores • ... • ... • ...

- Una vez decidas las informaciones y las imágenes que vas a utilizar, has de seguir algunas instrucciones para realizar un buen cartel⁵:

Un **cartel** de calidad es aquel que llama la atención espontáneamente, es decir, independientemente de la voluntad del observador. Los elementos físicos que provocan este tipo de atención son: imagen, texto, color, composición, tamaño y formato:

⁴ Si se dispone de ordenador en el aula con conexión a Internet se puede realizar con el grupo de alumnos. En caso de no disponer de estos medios, se puede realizar en una sesión especial en el aula de Informática o como trabajo fuera de las sesiones de clase.

⁵ Recomendaciones en la elaboración de un cartel tomadas de la página web <http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cartel.htm>. Sobre la composición de carteles publicitarios podemos encontrar más ideas y ejemplos en: http://publicidadresumida.wordpress.com/2008/03/08/el-cartel-publicitario_2/

- La **imagen** debe ser una síntesis que resuma la idea a la mínima expresión gráfica, sin dejar de ser clara y significativa. Pueden ser imágenes fotográficas o dibujadas.
 - Para que la percepción sea rápida los **textos** deben ser cortos, directos y claros, buscando al igual que la imagen, comunicar el mensaje con el mínimo de elementos, sin utilizar palabras o frases largas. Dentro del elemento texto existen dos tipos: el **encabezado** y el **pie**. El encabezado sirve de título al cartel, es el primer elemento del texto que llama la atención de las personas; se debe escribir con letras de mayor tamaño que las del pie, y con una, dos o tres palabras a lo sumo. El pie tiene como función clarificar y profundizar en el mensaje: da los detalles y globaliza la información. Para su interpretación es necesario que el observador se acerque al cartel. Su extensión varía dependiendo de las necesidades del mensaje, pero se recomienda que la redacción sólo incluya lo elemental.
 - El **tipo de letra** es también un elemento importantísimo, pues a través de ésta podemos transmitir significados emotivos y sentimientos; combinada con la imagen puede resultar más impactante en su mensaje global.
 - El **color** es otro aspecto relevante del cartel. Hay que seguir ciertas reglas: usar pocos colores; aplicar los colores planos, sin matices, usar fondos contrastantes y usar colores claros.
 - El **tamaño** del cartel deberá considerarse dependiendo del lugar en que estará colocado. La distancia en la que pasarán los que lo observen determinará sus dimensiones. El tamaño más común es el de 70 x 100 centímetros, de 50 x 70 cm, o el más pequeño, que es de 35 x 50 cm. Este tipo de medidas son las más recomendables pues están en función de las medidas comerciales del papel, con lo cual se evitará el desperdicio.
 - La **composición** es tan importante como las anteriores. Se refiere a la distribución de los elementos, tanto las figuras como los textos, en el área utilizable del papel. La composición debe buscar el equilibrio y la armonía, no sólo en lo referente a la imagen, sino también en cuanto a colorido y estética. El mensaje debe estar compuesto de forma integral, como si fuera una unidad perfectamente equilibrada.
 - El **formato** puede ser: vertical y horizontal. El primero es el más usado y al segundo se le conoce también como apaisado. La selección de una u otra forma dependerá en gran medida de las intenciones del mensaje y de la estética o composición.
-
- Para componer el texto que sirva de encabezado al cartel, has de **crear un eslogan** publicitario que recoja la idea fundamental que quieres transmitir⁶.

⁶ Características del eslogan extraídas de la página web: <http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque6/pag5.html>

Un eslogan es una frase breve, simple, concisa, brillante y recordable, que expresa la ventaja principal del producto y que se repite a lo largo de una campaña. El eslogan tiene muy en cuenta el principio de economía del lenguaje, que lleva a los publicitarios a eliminar o sintetizar todas las unidades que no sean imprescindibles. Suelen dar prioridad a los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios, en detrimento de los artículos, preposiciones y conjunciones. A los primeros se les llama palabras llenas, a los segundos, palabras herramienta.

Se pueden tomar como modelo algunos de los que aparecían en los anuncios que has visto antes:

- “Separar para reciclar”
- “Colaboremos para cuidar nuestro entorno”
- “Si no quieres que el reciclado se pare ¡SEPARA!”
- “Reciclando damos una nueva vida a los envases”

- También puedes elaborar un **decálogo** de consejos para contribuir a mejorar el medio ambiente con acciones individuales desde casa, desde el instituto o en cualquier lugar público. Los consejos se pueden referir a la separación correcta de residuos, el significado de los colores de los contenedores, las formas de aprovechar mejor el papel, la conveniencia de cambiar hábitos que generan demasiados residuos como el uso excesivo de bolsas de plástico o de pilas, o de promover otros como la utilización de envases más grandes y reciclables, la compra de productos con poco embalaje, la prolongación de la vida útil de las cosas, el reciclaje del metal, el aceite y otros productos que no son materia orgánica en los ecoparques, etc.
- En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en el cartel han de aparecer imágenes y/o gráficos complementarios referidos a las ventajas del reciclaje y a cómo debe hacerse adecuadamente.

7. Ejemplos de campañas de prensa realizadas en Institutos de Educación Secundaria

- Se pueden tomar como ejemplos para el tipo de textos y como ideas para presentar en el cartel algunas colaboraciones que han realizado estudiantes de Secundaria y Bachillerato para el periódico de su centro en campañas para promover el consumo responsable y el reciclaje desde los centros educativos. Presentamos algunas de ellas como la colaboración en el proyecto Coastwatch para denunciar los vertidos incontrolados en el litoral, o la información sobre la campaña Compromiso por una educación por la sostenibilidad, que trata de incorporar al contexto educativo la atención al cuidado del medio ambiente. También incluimos una noticia del periódico del Instituto donde se denuncian las malas condiciones y la falta de responsabilidad de algunos alumnos que no utilizan adecuadamente las papeleras⁷.

⁷ Noticias extraídas de diferentes números del periódico *Parèntesi*, realizado por alumnos de Secundaria y Bachillerato del Instituto Vicente Blasco Ibáñez de Valencia, aparecidas en la sección de Medio Ambiente y Opinión.

Proyecto *Coastwacth*

Àngel Segade

El proyecto Coastwacth se puso en marcha el año 1985. Se trata de hacer una observación superficial de la zona del litoral. En el Instituto Blasco Ibáñez, el grupo de 2º de Bachillerato C estuvimos recorriendo cinco kilómetros de la costa de Valencia para participar en este proyecto. En este estudio tuvimos que diferenciar el tipo de residuos que encontramos (deshechos orgánicos, escombros,...). También observamos el estado de los seres vivos, los diferentes animales y sus condiciones físicas. Por otro lado, hicimos el análisis de las aguas que van a parar al mar y observamos las construcciones cercanas a la costa, que principalmente eran polígonos industriales, carreteras y zonas residenciales.

Nos dimos cuenta de que nuestro litoral está muy deteriorado.

Playa de Valencia cubierta de basura
/J.M. AZKARRAGA

Periódico Parèntesi, març 2005

Número 14
març
2005

parèntesi

Preu: 0,50 €

BIZK - FULL TRIMESTRAL () DE L' E.S. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ DE VALÈNCIA

Educación por la sostenibilidad

Biel Torres

Se ha puesto en marcha la campaña de *Compromiso por una educación por la sostenibilidad* que trata de incorporar a nuestras acciones educativas la atención al estado del mundo, promoviendo acciones como las siguientes:

- Un consumo responsable siguiendo las conocidas tres R (Reducir, Reutilizar i Reciclar) y las características del "Comercio Justo".
- La reivindicación y el impulso de la investigación de nuevas tecnologías que favorezcan la sostenibilidad de los recursos.
- Una colaboración del sistema sociopolítico para la protección del medio ambiente que contribuya a poner fin a los conflictos asociados a la discriminación i a los desequilibrios insostenibles.
- Superar las valoraciones individuales a corto plazo y conseguir la comprensión de la necesidad de la defensa del planeta y de la protección global de la diversidad biológica y cultural.

En definitiva, se trata de un compromiso para iniciar acciones que impliquen a los educadores en campañas de difusión y concienciación en los centros educativos. Hacemos una llamada para sumarnos con decisión a esta iniciativa.

Como podríamos contribuir al reciclaje desde nuestro centro?

Primero es necesario concienciarnos de lo importante que es para todos y, a partir de aquí, colaborar con un poco de fuerza de voluntad, sobre todo con las tres R. Cualquiera puede ponerlo en práctica en su casa y, aunque nos parezca poco, tenemos que pensar que lo que estamos haciendo también lo hacen miles de personas. Por tanto, si todos colaboramos seguro que mejoraremos nuestro planeta. La primera iniciativa que se ha tomado en el instituto Blasco Ibáñez es el reciclaje de papel, con la colaboración de los tutores que han colocado cajas de cartón en cada clase para tirar papeles. Después se llevan al contenedor azul instalado más cerca del centro. También intentaremos usar papel reciclado (aunque sea un poco más caro es menos contaminante).

Este es el decálogo que se preparó, a propuesta de los tutores de 4º de ESO: Cosas que podemos hacer para utilizar adecuadamente el papel:

1. Utilizar el papel por las dos caras.
2. Reutilizar el papel escrito sólo por una cara como borrador, graparlo para hacer bloques de notas.
3. Utilizar al máximo las libretas.
4. Utilizar la papelerera para el reciclaje de papel.
5. Echar el papel usado al contenedor de papel.
6. Comprar hojas y libretas de papel reciclado.
7. Guardar trozos de cartulinas o papeles especiales que hayamos usado en algún trabajo, para volverlos a usar en el futuro.
8. No depositar elementos extraños que no sean papel en las papeleras destinadas al reciclado.
9. Colocar en la bandeja de reutilización, el papel que se pueda usar.
10. Hacer ver a los otros la importancia de reducir el consumo de papel.

Periódico *Parèntesi*, desembre 2001Número 4
any 2
desembre
2001**parèntesi**Preu:
50 pessetes
0,3 €BIZK-Full trimestral de l'IES () "Blasco Ibáñez" de València

El I.E.S Blasco Ibáñez necesita importantes mejoras en sus instalaciones y en la recogida de materiales reciclables.

¿Instituto reciclable?

Pablo Martínez Infante

Nuestro instituto no es un modelo a seguir en cuanto a sensibilidad ecológica. La mayor parte de los materiales que se utilizan (papel, cartón, plásticos, etc), no son trasladados a los contenedores específicos, para luego ser reciclados. Sólo algunos profesores piden el uso en sus clases de papel reciclado y se suele utilizar sobre todo para los exámenes. Otro factor importante son los problemas de ventilación. Algunas clases, como las pequeñas del segundo piso, tienen problemas de temperatura. Cuando hace mucho frío, nos congelamos y cuando hace calor, nos abrasamos. En los meses de calor, los olores de la transpiración corporal son evidentes por la falta de ventilación. En los meses de frío, a esto se añade la proliferación de contagios por gripes y constipados. Respecto al espacio, los alumnos nos quejamos mucho. Como este año somos muchos

más que el año pasado, no tenemos suficiente espacio. Por eso, a la hora del recreo, prácticamente no nos podemos ni mover.

En relación al mantenimiento de las instalaciones del centro, habría que señalar que en las ventanas de algunas clases hemos observado que se desprenden pedazos de pared; en algunos servicios de los pisos superiores se padece la falta de agua; en los pasillos faltan papeleras, lo que puede facilitar que haya más basura por el suelo (aunque, como se puede ver en la foto, hay quien no las utiliza).

Los próximos cinco meses este centro sufrirá algunos cambios con las obras previstas: ampliación del patio, remodelación del taller de Metal y del laboratorio de Química y construcción de una nueva aula de Tecnología. Por lo menos se resolverán algunos problemas de espacio, pero no los de ventilación, los pedazos que caen de la pared, etc. Los alumnos también tenemos nuestra res-

ponsabilidad en el mantenimiento del centro. Si todos pusieramos algo de nuestra parte el Instituto podría mejorar su apariencia. A ver si es verdad que lo reforman bien y todos colaboramos en que deje de parecer un "instituto deteriorado".

Consideraciones didácticas

La utilización de la prensa y la publicidad (en papel o en soporte digital) en actividades relacionadas con áreas del currículo como las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales o la Lengua, permite que los alumnos vinculen los contenidos de estudio con los problemas que preocupan a la sociedad y de los cuales se hace eco la prensa y las campañas publicitarias promovidas por organismos que intentan sensibilizar a los ciudadanos sobre sus deberes cívicos.

El uso de la prensa, como fuente de información, y de la publicidad, como medio de difusión de campañas de concienciación ciudadana, plantea una forma de trabajar la comprensión lectora que no sólo persigue que el alumno aprenda a buscar y sintetizar la información sino que le plantea la necesidad de reutilizarla, ajustándose a las convenciones que imponen estos medios, como son el comentario de fotografías en un blog y la realización de un cartel publicitario en una campaña de sensibilización sobre el medio ambiente.

Además estas actividades exigen una toma de conciencia y una implicación del alumno que le lleven a adoptar conductas solidarias y respetuosas, que contribuyan a la racionalización del consumo y al desarrollo humano de forma sostenible.

La importancia de la ayuda entre iguales aconseja que las actividades se planteen de forma cooperativa, de modo que al menos una pareja de alumnos pueda discutir las decisiones que se han de tomar.

La actividad no persigue la evaluación de la competencia lectora del alumno sino el desarrollo de la capacidad de autorregulación, necesaria para una comprensión más profunda de los temas de trabajo. En este sentido, se trata de ayudar a leer con diferentes objetivos, a utilizar información complementaria para mejorar la comprensión de lo leído y a reutilizar la información con finalidades diversas, en este caso, para denunciar comportamientos incívicos o delitos medioambientales y para concienciar sobre la necesidad de ser todos responsables con el cuidado de nuestro entorno.

La actividad está planteada para alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria a los que se les supone poca experiencia en la redacción de textos formales destinados a ser publicados en páginas web o en carteles publicitarios. Por ello la actividad se ha diseñado de forma bastante guiada, para que el profesor asuma en buena parte la regulación del proceso y para que los alumnos realicen algunas tareas en colaboración con sus compañeros, de forma cooperativa, especialmente la elaboración del cartel.